

Covid-19 Pandemi Sürecinde Pazarlama İnovasyon Çalışmaları Üzerine Bir Literatür Taraması

Yasemin KAYGUSUZ^{1*}, Mustafa Zihni TUNCA²

¹Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta

²Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Isparta

¹<https://orcid.org/0000-0002-9291-9166>

²<https://orcid.org/0000-0003-2315-905X>

*Corresponding author: geliryasemin@gmail.com

Araştırma Makalesi/Derleme

Makale Tarihçesi:

Geliş tarihi: 23 Aralık 2026

Kabul tarihi: 2 Nisan 2026

Online Yayınlanma:

Anahtar Kelimeler

1 Covid-19

2 Pandemi

3 Pazarlama İnovasyonu

ÖZET

Covid-19 pandemi krizi, birçok ülkeye yayılarak ekonomik büyümeyi ciddi bir şekilde etkileyen ve işletmelerin varlığını tehdit eden küresel bir salgın niteliği taşımaktadır. Covid-19'un ortaya çıkmasıyla ülkeler, küresel sağlık krizine karşılık verebilmek için daha yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine teşvik eden politikalar oluşturmaya odaklanmıştır. Bu küresel ekonomik kriz karşısında işletmelerin hayatta kalabilmesi ve ağır rekabet koşulları karşında meydana gelen değişimlere hızlı bir şekilde yanıt verilmesi için pazarlama inovasyonlarına önem vermeleri gerekmektedir. Bu çalışmada öncelikle covid-19 pandemisi ve pazarlama inovasyonları hakkında bilgiler verilmiş, daha sonrasında covid-19 pandemi sürecinde kısa ve uzun vadede çeşitli önlemler almak üzere gerçekleştirilen pazarlama inovasyonlarına ilişkin kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Bu çalışma işletmelerin benzer krizlerle karşılaşma olasılığına karşı sorunların çözümüne ilişkin literatür bilgisi edinmelerini sağlayarak, gelecekte yaşanabilecek pandemilerde onlara destek olmayı amaçlamaktadır.

A Literature Review on Marketing Innovation Practices During the Covid-19 Pandemic

Research article/Reviews

Article History:

Received:

Accept:

Available online:

Keywords:

1 Covid-19

2 Pandemic

3 Marketing Innovation

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic crisis has spread to many countries, significantly affecting economic growth and posing a threat to the existence of businesses, making it a global epidemic. With the emergence of Covid-19, countries have focused on developing policies that encourage the creation of more innovative products and services to respond to the global health crisis. In the face of this global economic crisis, businesses need to prioritize marketing innovations to survive and respond quickly to changes arising under these intense competitive conditions. In this study, information about the Covid-19 pandemic and marketing innovations is first provided. Subsequently, a comprehensive

literature review is conducted on marketing innovations implemented during the Covid-19 pandemic to take various short- and long-term measures. The study aims to support businesses in acquiring knowledge from the literature to address problems, preparing them for potential future pandemics and similar crises.

GİRİŞ

Çin'in Wuhan şehrinde Aralık 2019 yılında ortaya çıkan koronavirüs salgını (Covid-19) kısa sürede tüm dünyaya yayılmış, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir (Who, 2025). Covid-19'un yayılmasını kontrol altına almak amacıyla birçok ülkede işyerleri geçici olarak kapatılmış, kamu kurumlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma modelleri uygulanmış, okullar kapanarak eğitim süreci uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmüş, sosyal etkinlikler iptal edilmiş, sosyal mesafe kurallarına uyum zorunlu hale getirilmiş ve sokağa çıkma ile seyahat kısıtlamaları yürürlüğe konmuştur. Bu kapsamlı önlemler sonucunda, sağlık, eğitim, turizm, inşaat, otomotiv, tekstil, madencilik, enerji, finans, imalat, ticaret, bilişim, lojistik ve taşımacılık ile tarım ve gıda gibi pek çok sektör Covid-19 pandemisinden olumsuz yönde etkilenmiştir (Öztürk ve ark., 2022:86).

Gerek geçmişte yaşanan küresel krizler gerekse ülkelere özgü ekonomik krizler, yapısal açıdan Covid-19 pandemisinin tetiklediği ekonomik krizden oldukça farklıdır. Covid-19'un neden olduğu kriz, diğer krizlerden ayrılarak doğrudan insan odaklı bir nitelik taşımaktadır. Dünyanın bu kriz sürecini atlatabilmesi ise temelde ülkelerin salgınla ne derece etkili ve başarılı şekilde mücadele edebildiklerine bağlıdır (Balcı ve Çetin, 2020:42-43).

Covid-19 pandemisi sürecinde, farklı ülkeler yeni koronavirüsle mücadele etmek ve onun yayılımını kontrol altına almak amacıyla çeşitli yanıt stratejileri benimsemişlerdir. Wenzel ve ark. (2020:7), covid-19 pandemi krizine yanıt olarak işletmelere, daralma, sebat etme, yenilik yapma ve pazardan çekilme olmak üzere dört strateji önermiştir. İman (2024), covid-19 pandemisinin beraberinde getirdiği zorluklar ve sunduğu fırsatlar bağlamında, hizmet modülerliğinin işletmeler açısından stratejik bir öneme sahip olduğu vurgulamıştır. Yeon vd (2022), covid-19 pandemisi sürecinde işletmelerin stratejik yönelimleri, liderlik vizyonları ve kurumsal kültürleri doğrultusunda farklı tutumlar sergilediklerini, riskten kaçınma, risk alma ve riskten yararlanma gibi belirli risk yönetimi uygulamalarını benimseyerek farklı sonuçlar elde ettiklerini belirtmişlerdir. Sharma ve ark. (2022:1-2), dünya genelindeki hükümetlerin, ilgili teknolojinin yaygınlaştırılması, tıbbi altyapının güçlendirilmesi ve çok sayıda ek politika

müdahalesi yoluyla pandemilerle mücadelede inovasyonlardan yararlandığını, devlet kurumları, eğitim ve araştırma kurumları ile özel sektör arasında etkili işbirliği, iletişim ve inovasyonun ekonomik kriz sırasında her ülkenin genel etkinliği için kritik öneme sahip olduğunu belirtmişlerdir.

Covid-19 pandemisi, pazarlama işlevleri ve süreçlerinde dikkate değer değişim ve yeniliklere yol açmıştır (Rishi ve ark., 2024:135). Bir işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde varlığını sürdürebilmesi ve tüketiciler ile paydaşların ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verebilmesi için sunduğu mal ve hizmetlere yönelik Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapması gerekmektedir. Bu ise ancak gerçekleştirilecek pazarlama inovasyonları ile mümkün olabilmektedir (Akgün ve Çini, 2021:378). İşletmelerin faaliyetlerinde yeni pazarlama yöntemlerine yönelik harcadıkları her türlü çaba ve kaynak, günümüzde pazarlama inovasyonu olarak değerlendirilmektedir (Medrano ve ark., 2020:2). Yusheng ve Ibrahim (2019:1220) pazarlama inovasyonunu, ürün geliştirme, paketleme, tanıtım, konumlandırma ve hatta fiyatlandırmada önemli değişikliklerle yeni yöntemlerin uygulanması olarak ifade etmektedirler. Ren ve ark. (2009); Ding ve Li, (2021:295) dinamik ve rekabetçi ekonomik ortamlarda faaliyet gösteren işletmeler için önemli bir sürdürülebilir rekabet avantajı kaynağı olan, işletmelerin kısa ve uzun vadede ayakta kalabilmelerine ve büyümelerine katkı sağlayan pazarlama inovasyonunun önemi vurgulamışlar. Naidoo, (2010:1311), farklılaşma ile maliyet liderliği stratejilerine dayalı rekabet avantajlarının geliştirilmesi ve korunmasında önemli bir rol oynadığını belirtmiştir. El Chaarani ve ark. (2022), covid-19 krizi sırasında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin hayatta kalabilmesi için pazarlama inovasyonunun finansal performans üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu belirtmişlerdir. Pazarlama inovasyonu, yetkinliklerin ve rekabet gücünün esnek bir şekilde kullanılmasıyla öngörülemeyen fırsatların yakalanmasını sağlamaktadır (Tunç, 2022:132).

Bu bağlamda söz konusu pazarlama inovasyonu kriterlerinin tüm paydaşlar açısından büyük bir önem taşıdığı ortadadır. Bu çerçevede çalışmanın amacı, covid-19 gibi benzeri görülmemiş bir kriz sürecinde işletmelerin pazarlama alanında gerçekleştirdikleri inovasyon uygulamalarını ortaya koymak ve kriz koşullarında geliştirilebilecek yeniliklere ışık tutmak amacıyla kapsamlı bir literatür taraması yapmaktır. Bu çalışmanın, yeni bilimsel araştırmalara farklı bir perspektif kazandırması ve ilgili konularda bilgi arayan uygulayıcıları bu çalışmalara yönlendirmesi beklenmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Covid-19 Pandemisi ve Pazarlama İnovasyonu Kavramı

Tarih boyunca ülkeler birçok salgın hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmıştır. 21. yüzyıla damgasını vuran covid-19 pandemisi de bu salgınlardan biridir. Covid-19'un tüm dünyada geniş çaplı etkiler göstermesi nedeniyle, bu yüzyılın en önemli sağlık olayı olarak tarihe geçtiği ifade edilmektedir (Eryer, 2023:48). Salgın, tüm toplumu derinden etkileyerek birçok işletmenin kapanmasına ve çeşitli sektörlerde eş benzeri görülmemiş ticari aksaklıkların yaşanmasına neden olmuştur. Sağlık hizmetleri, ekonomi, ulaşım gibi birçok sektör önemli ölçüde etkilenmiş, uygulanan karantina politikaları ile nüfus hareketliliği büyük ölçüde azalmış, bu da tüketim gücünün düşmesine ve 1930'dan bu yana görülen en ciddi küresel ekonomik durgunluğa sebep olmuştur. Perakendeciler ve markalar; sağlık ve güvenlik, tedarik zinciri, iş gücü, nakit akışı, tüketici talebi, satışlar ve pazarlama gibi alanlarda pek çok kısa vadeli zorlukla karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca çeşitli örgütsel olguları değerlendirmek için de eşsiz bir fırsat sunan covid-19 krizi, işletmelerin faaliyet biçimlerinde önemli ve kalıcı değişimler yaşanmasına olanak sağlamıştır (Donthu ve Gustafsson, 2020:284-285, Shen ve ark., 2020:2213, Gopalakrishnan ve Kovoov-Misra, 2021:224).

Rekabetin yoğunlaştığı, teknolojik dönüşümlerin hız kazandığı ve krizlerin tekrarlandığı bir dünyada, varlığını sürdürmek isteyen modern işletmeler için inovasyon bir zorunluluk haline gelmiştir (Adam ve Ghadah, 2021:3). Özellikle Çin gibi virüsten ilk olarak etkilenen bölgelerde büyük işletmeler araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine yönelik harcamalarını artırarak inovasyon sürecini hızlandırmıştır (Galanakis ve ark., 2021:195).

İşletmecilikte “inovasyon” ve “pazarlama” terimi önemli iki kavramdır. İnovasyon, işletmeye olumlu katkı sağlayabilecek yeni fikirlerin geliştirilmesi ve bunların yeni ürün veya hizmetlere dönüştürülmesi sürecidir. Pazarlama ise üreticilerin ürün ve hizmetleri hakkında tüketicilerle iletişim kurduğu, onları bilgilendirdiği ve satın almaya teşvik ettiği süreçtir. Bu iki kavramın birleşimi ise, pazarlama faaliyetlerinin tümüyle ilgili daha önce kullanılmamış önemli değişiklikleri içeren yeni bir pazarlama yönteminin uygulanması anlamına gelen pazarlama inovasyonu kavramını ortaya çıkarmıştır (Çakırer, 2020:12).

Pazarlama inovasyonu, günümüzün rekabetçi dünyasında işletmeler için önemli bir strateji konumundadır. İşletmeler belirsiz iş koşullarında rekabet avantajı elde ederek iş fırsatları yaratabilmeleri açısından pazarlama inovasyonuna ihtiyaç duymaktadır (Zahara ve ark., 2022:123). Küresel bir kriz ortamında, covid-19 virüsünün tüketici davranışları üzerindeki

etkisini ve işletmelerin bu süreçte sergiledikleri davranış biçimlerini anlamak, işletmelerin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır (Bayat, 2023).

Pazarlama inovasyonunun temelinde, tüketici davranışlarını ve tercihlerini anlamak amacıyla yeni teknolojilerden ve veri analizinden yararlanma becerisi bulunmaktadır. Bu yetkinlikleri geliştiren işletmeler, hedef kitleleriyle uyumlu ve etkili pazarlama kampanyaları tasarlayarak müşteri kazanımı ile sadakatini artırabilmektedir. Özellikle dijital pazarlamanın yükselişi, işletmelerin tüketicilerle iletişim kurma biçimini köklü bir şekilde değiştirmiştir. Sosyal medya, arama motoru optimizasyonu (SEO) ve veri temelli pazarlama stratejileri sayesinde işletmeler, hedef kitlelerine daha etkili ve verimli şekilde ulaşabilmektedir. Bunun yanı sıra, pazarlama inovasyonları işletmelere rakiplerinden farklılaşma olanağı sunmaktadır. Seçeneklerin bol olduğu yoğun rekabet ortamlarında öne çıkabilme yeteneği büyük önem taşımaktadır. Deneyimsel pazarlama ve influencer iş birlikleri gibi yenilikçi uygulamalar, tüketicilerde kalıcı izlenimler yaratarak marka ile duygusal bağ kurulmasını, marka sadakatinin güçlenmesini ve tekrar satın alma davranışlarının artmasını sağlamaktadır. Ayrıca iş birlikleri ve ortaklıklar, pazarlama inovasyonlarını şekillendirmede önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır. Diğer işletmelerle yapılan stratejik ittifaklar, influencer iş birlikleri ya da müşterilerle birlikte yaratım süreçleri, pazarlama inovasyonu stratejilerini besleyen yeni fikirlerin ve içgörülerin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Bu tür iş birlikleri, işletmelerin birbirlerinin güçlü yönlerinden ve kaynaklarından yararlanmasına olanak tanıyarak rekabetçiliği güçlendiren daha sağlam bir pazarlama yaklaşımı ortaya çıkarmaktadır. Ortak markalama (co-branding) girişimleri ise şirketlerin birbirlerinin müşteri tabanına ulaşmalarına, erişim alanlarını genişletmelerine ve marka bilinirliklerini artırmalarına katkı sunmaktadır (Melibaeva, 2024:39).

Chuwiruch ve ark., (2015:82) pazarlama inovasyonunu; işletmelerin pazarlama sonuçlarını iyileştirmek ve genel performanslarını artırmak amacıyla çeşitli pazarlama stratejilerinin uygulanmasında kullandıkları yeni yöntemler olarak tanımlamaktadır. Pazarlama karmasıyla uyumlu şekilde ele alınan pazarlama inovasyonu stratejileri internet pazarlaması odaklılık (Yer/Promosyon), ilişki pazarlaması yoğunluğu (Promosyon), müşteriyle ortak değer yaratma yönelimi (Ürün/Fiyat), alternatif pazarlama farkındalığı (Ürün/Fiyat) ve ittifak pazarlaması yaklaşımı (Yer/Promosyon) olmak üzere beş temel boyuttan oluşmaktadır. Taranenko (2012:106) bir pazarlama inovasyonunun teknolojik olmayan bir inovasyon olduğuna inanmaktadır. Moore (2004:87), pazarlama inovasyonunu ister pazarlama iletişimi (örneğin, *Yüzüklerin Efendisi* film üçlemesinin web ve fragmanlar aracılığıyla viral

pazarlanması) olsun isterse tüketici işlemleri (örneğin, Amazon'un e-ticaret mekanizmaları ve eBay'in çevrim içi açık artırmaları) olsun müşteriyle doğrudan temas eden süreçleri geliştirdiğine odaklanmaktadır.

Athaide ve ark. (2024:145), pazarlama inovasyonlarında dijital teknolojilerin kilit bir rol üstlendiğini; bu teknolojilerin pazarlama faaliyetlerini yeniden şekillendirdiğini, müşteri deneyimini geliştirdiğini ve firma performansının artmasına önemli ölçüde katkı sağladığını, belirtmişlerdir. Kitapların elektronik ortamda satılabilmesi ya da dijital süpermarket ekranlarının esnek fiyatlandırmayı mümkün kılması buna örnek olarak gösterilebilmektedir (Grimpe ve ark., 2017:9).

Literatürde yer alan tanımların büyük ölçüde birbirine benzediği görülmektedir. Ancak, “pazarlama inovasyonu” kavramının hangi tür yenilikleri kapsadığı konusunda yaşanan belirsizlikler nedeniyle bu kavram her zaman net bir biçimde tanımlanamamaktadır. Bir uygulamanın pazarlama inovasyonu olarak kabul edilebilmesi için tamamen yeni veya özgün olması gerekmez; çoğu durumda, işletmenin kendi geliştirdiği kavram veya yöntemlerin uyarlanmış biçimleri şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca, bu tür uygulamalar başka işletmeler tarafından kullanılan pazarlama yöntemlerinin, bir işletme tarafından kendi pazarlama stratejisine entegre edilmesi yoluyla da gelişmiş olabilmektedir (Medrano ve Olate-Pascual, 2016:2).

Literatürde öne çıkan, güncel pazarlama inovasyonunu inceleyen çalışmalardan elde edilen temel katkılar aşağıda kısaca ele alınmaktadır.

Naidoo (2010), Çin'de faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli imalat işletmelerine odaklanarak, küresel üretim sektöründe yaşanan ekonomik krizin yarattığı zorluklarla başa çıkmada pazarlama inovasyonu faaliyetlerinin etkili olup olmadığını incelemiştir. Araştırma bulguları, Çinli imalat KOBİ'lerinin rekabet avantajı geliştirdiklerinde ve bunu sürdürebildiklerinde hayatta kalma olasılıklarının arttığı yönünde bir algıya sahip olduklarını göstermiştir. Ayrıca pazarlama inovasyonunun, farklılaşma ve maliyet liderliği stratejilerine dayalı rekabet avantajlarının oluşturulmasına ve sürdürülmesine katkı sağladığı; son olarak imalat KOBİ'lerinin rakip odaklı olduklarında ve işlevler arası koordinasyon yeteneklerine sahip bulduklarında pazarlama inovasyonu kapasitelerinin güçlendiği ortaya konmuştur.

Geldes ve Felzensztein (2013), Latin Amerika'da ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir yer tutan tarım işletmeleri (agribusiness) sektöründe pazarlama inovasyonlarının özelliklerini ve bu inovasyonları belirleyen faktörleri analiz etmişlerdir. Çalışmada, pazarlama

inovasyonunun bu sektördeki örgütsel, süreç ve ürün inovasyonlarından nasıl ayrıştığı; ayrıca tarım sektöründe pazarlama inovasyonunu etkileyen unsurların diğer ekonomik sektörlerle karşılaştırıldığında nasıl farklılıklar gösterdiği ortaya konmuştur. Çalışma sonucuna göre, tarım sektörü ile diğer ekonomik sektörler arasında pazarlama inovasyonunun belirleyicileri açısından anlamlı farklılıklar bulunduğu, tarım sektörü içerisinde de pazarlama inovasyonu ile örgütsel, süreç ve ürün inovasyonları arasında belirgin farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu bulgular, pazarlama inovasyonunun sektörün yapısı, üretim zinciri ve piyasa koşullarına özgü dinamikler doğrultusunda şekillendiğini göstermektedir. Ayrıca kurumsal strateji, Ar-Ge faaliyetleri, insan sermayesi, ve bilgi paylaşımı gibi unsurların pazarlama inovasyonunu anlamlı bir şekilde artırdığı ve tarım sektöründe pazarlama inovasyonunun, özellikle ürün tanıtımı, marka stratejileri ve müşteri ilişkilerinde inovasyon yapmayı kapsadığı ifade edilmiştir.

Purchase ve Volerya (2020), “pazarlama inovasyonunun” gelişimini sistematik bir şekilde araştırmışlardır. Bulgular, pazarlama inovasyonun genellikle ürün veya hizmet inovasyonuna temel oluşturan baskın teknolojik odakla birleştirilmesine rağmen, yeni dağıtım kanallarının, markalaşma stratejilerinin, iletişim türlerinin veya fiyatlandırma mekanizmalarının geliştirilmesinin sunduğu inovasyon potansiyelini dikkate alma yönünde artan bir eğilimin olduğunu göstermektedir. Pazarlama inovasyonunun temel itici gücü olan dijitalleşmenin, yeni iletişim yöntemlerine, markalaşma stratejilerine, ürün/hizmet tasarımlarına ve işlem ortamlarına olanak sağladığı görülmüştür.

Tang ve ark., (2021) pazarlama inovasyonunun işletme değerini artırıp artırmadığını ve eğer artırıyor ise işletmelere nasıl bir değer kazandırdığını araştırdığı çalışmalarında pazarlama inovasyonunu pazar odaklı ve pazar yönlendirici olarak iki türde sınıflandırmaktadırlar. Bu inovasyon türlerinin işletme değeri üzerindeki etkileri, nakit akışı belirleyicileri (cash flow drivers) aracılığıyla değerlendirilmekte ve bu etkinin talep belirsizliği, teknolojik türbülans ve rekabet yoğunluğu olmak üzere üç pazar gücü tarafından nasıl etkilendiği araştırılmaktadır. Bulgular, firma değeri yaratma etkinliğiyle ilişkili olan pazar yönlendirici pazarlama inovasyonunun, pazar odaklı pazarlama inovasyonuna kıyasla işletme değerine altı kat daha fazla katkı sağladığını ortaya koymuştur. Ayrıca çalışmada, üç pazar gücünün pazarlama inovasyonu ile firma değeri arasındaki ilişkiyi farklı biçimlerde etkilediğini; talep belirsizliğinin yüksek olduğu sektörlerde, her iki tür pazarlama inovasyonu da firma değerini artırdığı, teknolojik türbülansın yoğun olduğu ortamlarda yalnızca pazar yönlendirici

inovasyonuna olumlu etki gösterdiği, rekabetin yüksek olduğu sektörlerde ise yalnızca pazar odaklı inovasyonun firma değerini artırdığı görülmüştür.

Yadete ve ark., (2023) Etiyopya'nın Addis Ababa kentindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerde pazarlama inovasyonunun işletme performansı üzerindeki etkisini incelemiş ve bu ilişkide devlet destek programlarının düzenleyici (moderatör) rolünü değerlendirmişlerdir. Meta-analiz yöntemiyle yürütülen çalışma sonucunda pazarlama inovasyonu ile firma performansı arasında pozitif bir ilişki olduğu ve devlet destek programlarının, bu ilişkinin gücünü artıran bir düzenleyici faktör olduğu belirtilmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışmanın amacı, covid-19 döneminde gerçekleştirilen pazarlama inovasyonlarına ilişkin akademik literatürü kapsamlı bir şekilde analiz ederek mevcut durumu ortaya koymak ve gelecekteki pazarlama inovasyonu araştırmalarına yön vermeye katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda çalışma betimleyici bir araştırma olarak tasarlanmış olup, veri çözümlemesinde içerik analizi yöntemi tercih edilmiştir. İçerik analizi, araştırmacıya incelemek istediği konuya dair net ölçütler sunması ve istatistiksel açıdan güvenilir bir çözümleme olanağı sağlaması açısından önemli bir yöntem olarak değerlendirilmektedir (Erer ve Şahin, 2020:400).

Literatür taraması öncesinde araştırmacı tarafından veri tabanları ve anahtar kelimeler belirlenmiştir. Google Scholar, Google arama motoru ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) veri tabanı ve Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi elektronik veri tabanları üzerinden Türkçe ve İngilizce dilinde belirlenen; “covid -19, pandemi, pazarlama inovasyonu, yenilikleri”, “covid-19, pandemic, marketing innovation” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. İlgili çalışmaların başlık, özet ya da anahtar kelimelerden en az ikisi içerisinde “covid-19”, “pandemi” ve/veya “pazarlama inovasyonu” ya da “covid-19”, “pandemic” ve/veya “marketing innovation” ifadeleri yer alan çalışmalar öncelikle belirlenmiştir. Ardından ulaşılan çalışmalar araştırmacı tarafından okunmuş, ilgili çalışmaların verildiği özet tabloda “yazar, amaç, örneklem grubu, örneklem sayısı, çalışmanın deseni ve çalışmanın bulguları” yer almıştır (Tablo.1)

Çalışmaya; covid-19 pandemi sürecinde gerçekleştirilen pazarlama inovasyonlarının incelendiği Türkçe ya da İngilizce olan bilimsel çalışmalar dahil edilmişken; Türkçe ya da İngilizce dışında yapılan çalışmalar ise kapsam dışı tutulmuştur.

Bu amaç doğrultusunda ilk olarak ulusal literatüre başvurulmuş, Google Scholar ve Google arama motoru veri tabanları ile incelenmiştir. Covid-19 pandemisi dönemindeki

pazarlama inovasyonlarına yönelik yapılan yayınlar çalışmaya dahil edilme ölçütleri olarak ele alınmıştır. 2020-2025 yılları arasında, “covid-19, pandemi, pazarlama inovasyonu, yenilikleri”, kelimelerinin başlıkta yer aldığı ulusal çalışmalar arattırıldığında konuya ilişkin 1430 veriye ulaşılmıştır. Ancak çalışmanın ölçütlerini karşılayan herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Aynı şekilde ulusal lisansüstü tezler, yükseköğretim kurulu ulusal tez merkezi internet sitesi üzerinden incelenmiş, ancak konuya yönelik herhangi bir teze ulaşılamamıştır.

Araştırmanın ikinci safhasında ise uluslararası literatürde yayımlanan kaynaklara başvurulmuş, Google Scholar ile Google arama motoru veri tabanları incelenmiştir. Bu veri tabanları üzerinden ingilizce dilinde belirlenen; “covid-19, pandemic, “marketing innovation” anahtar kelimelerinin başlıkta yer aldığı 2020-2025 yılları arasındaki çalışmalar arattırıldığında konuya ilişkin 32.600 çalışma ile karşılaşmıştır. Tarama, covid-19 pandemi dönemindeki pazarlama inovasyonları ile sınırlandırılmıştır. Bu işlem sonucunda 18 çalışmaya ulaşılmıştır.

BULGULAR

Taramaya ilişkin bulgular raporlanırken, kullanılacak kriterlerin belirlenmesinde pazarlama alanında daha önce gerçekleştirilen alan yazını taraması çalışmalarından yararlanılmıştır. Bu tür çalışmalarda ulusal yayınlarda en sık başvurulan kriterler arasında araştırma konusu/alanı, araştırma yöntemi, yayın yılı, veri toplama tekniği, veri analizi yöntemi, anakütle birimi, örneklem büyüklüğü, örnekleme yöntemi ve araştırmacıların bağlı oldukları üniversite yer almaktadır (Tuğrul ve ark., 2017: 202).

Bu bölümde 2020-2025 yılları arasında işletmeler için Covid-19 pandemi sürecinde gerçekleştirilen pazarlama inovasyonları üzerine makaleler, lisansüstü tezler ile kitaplar ve onlara ait bulgular yer almaktadır.

Tablo 1. 2020-2025 Yılları Arasında Yapılan Covid-19 Pandemi Sürecindeki Pazarlama İnovasyonlarına İlişkin Çalışmalar

No	Yazar	Çalışmanın Amacı	Örneklem Grubu	Örneklem Sayısı	Çalışma Deseni	Bulgular
1	Aghaei ve ark., (2020)	Covid-19 dönemi sürecinde faaliyet gösteren gıda sanayi şirketlerinde pazarlama inovasyonları ve kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının nasıl etkilendiğini incelemek.	Gıda sanayi şirketleri	320 yönetici ve uzman	Nedensel ve ilişkisel bir yapısal model	Covid-19'un pazarlama inovasyonları ve kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları üzerinde anlamlı etkileri olduğu görülmüştür.

Tablo 1. devamı

No	Yazar	Çalışmanın Amacı	Örneklem Grubu	Örneklem Sayısı	Çalışma Deseni	Bulgular
2	Larsson ve Gustavsson (2020)	Covid-19 pandemisinin yol açtığı ekonomik kriz bağlamında, işletmelerin pazarlama karması yöntemlerini nasıl değiştirdiğini ve tüketici davranışlarındaki değişimini incelemek	Norrbotten bölgesindeki küçük ve orta ölçekli konaklama sektörü işletmeleri.	3 işletme temsilcisi (ceo, işletme sahibi ve medya ve basın sorumlusu)	Çoklu vaka yaklaşımı	Covid-19 kriziyle birlikte tüketici satın alma davranışları değişmiş ve işletmeler pazarlama karmasında değişiklikler yapmıştır. Promosyon da; dijital / online kanalların daha fazla kullanılması, dağıtımda; rezervasyon, teslimat seçeneklerinin artırılması, fiyatlandırmada; indirim, promosyon, fiyat esnekliği gibi uygulamaların yapılması ve son olarak ürün/hizmet sunumunda; ürün/hizmet içerikleri veya hizmet seçeneklerinin çeşitlendirilmesi görülmüştür.
3	Wang ve ark. (2020)	Covid-19 krizi sırasında faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama stratejilerinde nasıl yenilikler yaptığını, pazarlama inovasyonlarının tipolojisini ve işletmelerin dış çevre, iç avantajlar ve firma özelliklerinin pazarlama inovasyon stratejisi seçimi ve uygulamasını nasıl etkilediğini belirlemek	Çin'deki çeşitli sektörlerden firmalar ¹	Nitel araştırma/ Vaka analizi	İşletmelerin covid-19 krizinden kurtulmak için "yenilik motivasyonu" ve "işbirlikçi yenilik düzey" boyutlarına göre dört pazarlama inovasyonu stratejisi (tepki veren strateji, kolektif / işbirlikçi stratejisi, proaktif strateji ve işbirlikçi strateji) tipolojisi tanımlanmıştır. Ayrıca firmaların dış çevre etkileri, iç avantajları, firma büyüklükleri, sektör gibi özellikler strateji seçiminde önemli rol oynadığı görülmüştür.
4	Sheresheva ve ark. (2021)	Covid-19 pandemisinin turizm piyasasını nasıl değiştirdiğini ve hangi pazarlama inovasyon stratejilerini benimsediklerini ortaya koymak	Rusya'nın Nizhny Novgorod bölgesinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli turizm ve konaklama sektörü işletmeleri	63 işletme temsilcisi	Karma yöntem (nicel/nitel araştırma)	Turizm sektöründe hizmet talebi neredeyse sıfıra inmiş; sınır kontrolleri, seyahat yasakları özellikle yurtdışı ve tur operatörlüğü alanında belirgin düşüşler yaşanmıştır. Strateji olarak, dijital pazarlama ve teknolojinin kullanımı artmış, iş modeli adaptasyonları ile "güven" odaklı değişiklikler yapılmıştır.

¹ Çalışmanın vaka analizi olması sebebiyle örneklem tanımlaması yapılmamıştır.

Tablo 1. devamı

No	Yazar	Çalışmanın Amacı	Örneklem Grubu	Örneklem Sayısı	Çalışma Deseni	Bulgular
5	Ding ve Li (2021)	Farklı ülkelerin covid-19 salgınına karşı benimsediği ulusal tepki stratejilerini sınıflandırmak, karşılaştırmak ve işletmelerin salgın sürecinde kısa ve uzun vadede hayatta kalabilmeleri için hangi pazarlama inovasyonlarını uygulayabileceklerini ortaya koymak; bunların hangi ulusal strateji tipine göre değişebileceğini incelemek	Ülkeler, ulusal hükümetler, devlet kurumları ve işletmeler; işletmelerin pazarlama yöneticileri ya da strateji uygulayıcılar ²	Kavramsal/ teorik bir araştırma	Kısa vadede işletmelerin hayatta kalabilmesi için: nakit akışı desteği (devlet yardımı, vergi indirimleri vs.), online iş ve dijital satış kanallarının hızlı kurulumu, müşteri odaklı pazarlama, tedarik zinciri ortaklıkları gibi pazarlama inovasyon taktikleri, <i>uzun vadede ise</i> dijitalleşme ve iş modelinde esneklik; ileride kriz durumlarında dayanıklılığı artıracak önceden planlanmış kaynak rezervleri, teknolojik altyapı; ve marka değerine yatırım; sürdürülebilir ve esnek pazarlama inovasyonu stratejileri yapmaları önerilmektedir.
6	Lundell ve Varga (2021)	Covid-19 pandemisinden kaynaklanan ekonomik krizi, kriz yönetimi ve pazarlama inovasyonu arasındaki nispeten keşfedilmemiş ilişki aracılığıyla nasıl yönettiğini araştırmak	İsveç'teki küçük ve orta ölçekli işletme	Pazarlamadan sorumlu 7 katılımcı	Nitel, keşifsel çalışma	Pazarlama inovasyonun kriz yönetimi uygulamasını iyileştirdiği ve işletmeler arasında yaygın bir kriz yönetimi aracı olduğu görülmüştür.
7	Zahara ve ark. (2022)	Pandemi sürecinde pazarlama inovasyonları ve iş planlarının işletme sürdürülebilirliğine etkisini değerlendirmek	Endonezyanın palu şehrinde covid-19'dan etkilenen mikro ve küçük işletme	253 mikro işletme	Karma yöntem (nicel ve nitel araştırma)	Covid-19 pandemi sürecinde pazarlama inovasyonları ve iş planlarının işletme sürdürülebilirlik üzerinde hem eş zamanlı hem de kısmen etkilediği görülmüştür.
8	Witarsana ve ark. (2022)	Pandemi sırasında Anantara Uluwata Bali Resort otelinde pazarlama inovasyonunun oda satın alma kararları üzerindeki etkisini belirlemek	Anantara Uluwata Bali Resort otelinin müşterileri	50 otel misafirleri	Nicel araştırma/ nedensellik yaklaşımı	Pazarlama inovasyonunun oda satın alma kararlarını pozitif şekilde etkilediği, müşterilerin oda almayı tercih etme ihtimalini artırdığı görülmüştür.
9	Rahman ve ark. (2022)	Covid-19 pandemisi sonrası turizm sektöründe otel işletmelerinin uyguladıkları pazarlama inovasyon stratejilerini incelemek	Makassar, Bali ve Jakarta'daki oteller	3 otel işletmesi	Karma yöntem ve Swot analizi	Otellerin, dijitalleşme, hijyen, güvenlik uygulamaları, esnek fiyatlandırma, çevrimiçi pazarlama gibi alanlarında pazarlama inovasyonu yaptığı görülmüştür.

² Çalışmanın kavramsal/teorik bir araştırma olması sebebiyle örneklem tanımlaması yapılmamıştır.

Tablo 1. devamı

No	Yazar	Çalışmanın Amacı	Örneklem Grubu	Örneklem Sayısı	Çalışma Deseni	Bulgular
10	Ranasinghe (2022)	Covid-19 pandemisi sürecinde farklı sektörlerin, farklı pazarlama stratejilerini nasıl uyguladığını ve pazarlama inovasyon performansını üzerindeki etkisini incelemek	Sri Lanka'daki "en umut verici" sektörler ³	Literatür taraması	Özellikle dijital pazarlama, müşteri odaklı veri analizleri, yerel marka bağlılığı, görsel mağazacılık ve premium imaj yaratma unsurlarının, pazarlama inovasyonu performansını artırdığı görülmüştür.
11	Sugiat (2022)	Covid-19 salgını sırasında rekabet stratejileri üzerindeki pazarlama inovasyonlarını incelemek	Bandung Mutfak Kobileri	200 yönetici	Nicel araştırma	Bandung mutfak Kobi'lerinin gizli pazarları veya yeni pazarları ele geçirme ve satışları artırma yeteneğinin bir biçimi olarak pazarlama yenilikleri gerçekleştirdiği ve rekabet stratejilerini etkilediği görülmüştür.
12	Rahman (2022)	Pazarlama inovasyon stratejisinin rekabet avantajı elde etmedeki etkisini belirlemek	Suudi Arabistan'daki üç telekomünikasyon firmasının aboneleri	741 abone	Betimleyici / Analitik yaklaşım	Şirketlerin operasyonel ve finansal performansına kadar rekabet avantajı elde etmede pazarlama inovasyon stratejisinin anlamlı bir etkisi olduğunu görülmüştür.
13	Maftuchach ve ark. (2022)	Covid-19 pandemi döneminde girişimcilik yönelimi ve pazarlama inovasyonunun rekabet avantajı üzerindeki etkisini belirlemek ve bu avantajın işletme performansına etkisini incelemek	DKI Jakarta'daki Küçük ve orta büyüklükteki mutfak işletmecileri	100 işletme yönetici ve sahipleri	Nicel araştırma/ Nedensel/ ilişkisel model	Girişimcilik yönelimi ve pazarlama inovasyonun, işletmelerin rekabet avantajı üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye sahip olduğu, fakat rekabet avantajı, girişimcilik yönelimi ve pazarlama inovasyonu ile işletme performansı arasındaki ilişkide güçlü bir aracı (mediator) rolü oynamadığı görülmüştür.
14	Bayat (2023)	Covid-19 pandemisinin pazarlama inovasyonları ve kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları üzerindeki etkisini incelemek	İran'daki Dıgikala şirketindeki çalışanlar	354 personel	Nicel araştırma/ Nedensel ve ilişkisel bir yapısal eşitlik modeli	Covid-19'un, hem pazarlama inovasyonu hem de kurumsal sosyal sorumluluk üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahip olduğu görülmüştür.
15	Dahan ve Levi-Blicch (2024)	Tedarik zinciri dayanıklılığı ve entegrasyonunun pazarlama inovasyon yönelimi aracılığı ile yeni ürün performansı üzerindeki etkisini incelemek	İsrail'deki firmalardaki görev yapan yönetici	211 yönetici	Nicel araştırma/ kaynak temelli bakış açısı teorisi	Pazarlama inovasyon yöneliminin, hem tedarik zinciri dayanıklılığı ile yeni ürün performansı arasındaki ilişkide, hem de tedarik zinciri entegrasyonu ile yeni ürün performansı arasındaki ilişkide tam aracı rolü üstlendiğidir.

³ Çalışmanın literatür taraması olması sebebiyle örneklem tanımlaması yapılmamıştır.

Tablo 1. devamı

No	Yazar	Çalışmanın Amacı	Örnekler Grubu	Örnekler Sayısı	Çalışma Deseni	Bulgular
16	Rishi ve ark. (2024)	Covid-19 krizi sırasında firmaların pazarlama inovasyonu kapsamında neler yaptığını ve ne gibi inovasyonların uygulanabileceğini organize etmek	Çeşitli sektörlerde en orta ve üst düzey yöneticilerdir	957 orta ve üst düzey yönetici	Nicel araştırma	Pazarlama inovasyonunun dört temel sürücüsü olan; pazarlama karması, süreç, teknoloji ve strateji etrafında gruplandığı görülmüştür.
17	Putri (2024)	Pazarlama inovasyonunun tipolojisini, boyutların kullanımını, eleştirel bir şekilde belirleyerek pazarlama stratejilerinde yenilik yapan işletmeleri incelemek	Endonezya işletmeleri ⁴	Kavramsal yaklaşım	İşletmelerin gelecekte benzer krizlere uyum sağlamaları için önemli içgörüler sunmuştur.
18	Trianto ve ark. (2025)	Covid-19 pandemi sürecinde pazarlama inovasyonu, pazar yönelimi, rekabetçi iş avantajı ve devlet desteğinin, işletmelerin hayatta kalmasındaki rolünü incelemek	Endonezya mikro işletmeleri	131 işletme sahip ve yöneticileri	Nicel araştırma/ Yapısal Eşitlik Modellemesi	Pazarlama inovasyonunun, mikro işletmelerin pandemi sürecinde farklılaşma, maliyet liderliği ve odaklanma stratejilerine dayalı sürdürülebilir rekabet avantajı oluşturmada ve şirketin hayatta kalmasında önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur.

Google Scholar ve Google arama motoru veri tabanları üzerinden yapılan tarama sonucunda, 2020–2025 yılları arasında covid-19 pandemisi sürecinde gerçekleştirilen pazarlama inovasyonlarına yönelik toplam 18 çalışmaya ulaşılmıştır (Tablo 1). İncelenen çalışmaların ikisi lisans ve lisansüstü düzeyde hazırlanmış proje tezi, ikisi kitap, 14'ü ise makale niteliğindedir. Çalışmaların yıllara göre dağılımı incelendiğinde, en fazla yayının 2022 yılında gerçekleştirildiği; bunu sırasıyla 2024, 2021 ve 2023 yıllarının izlediği görülmektedir. 2025 yılında ise bu alanda yalnızca bir çalışmanın yapıldığı belirlenmiştir.

Çalışmaların içerik türleri değerlendirildiğinde, teorik (kavramsal/literatür) nitelikteki araştırmaların yer aldığı görülmekle birlikte, uygulamalı çalışmaların (nicel, nitel ve karma yöntemler ile çoklu vaka analizi, betimleyici ve analitik yaklaşımlar) daha ağırlıklı olduğu dikkat çekmektedir. Covid-19 pandemi sürecinde uygulanan pazarlama inovasyonlarına ilişkin çeşitli tasarım önerileri geliştirilmiş, ortaya çıkan ya da ortaya çıkması muhtemel sorunlara çözümler üretilmiş ve pazarlama inovasyonu düzeyi ölçülmüştür. Bu çözüm, öneri ve ölçümlerin oluşturulmasında literatür taraması, kavramsal yaklaşımlar, anket uygulamaları ve görüşme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda, 1 adet literatür taraması yapıldığı, 9 adet mevcut ve potansiyel sorunlara çözüm ve öneri geliştirildiği, 8 adet pazarlama

⁴ Çalışmanın kavramsal araştırma olması sebebiyle örneklem tanımlanması yapılmamıştır.

inovasyonu ölçümüne yönelik çalışma yapıldığı ortaya konmuştur. Öneri ve çözüm sunan çalışmalardan 2 tanesi kavramsal/teorik yaklaşım, 1 tanesi çoklu vaka yaklaşımı, 1 tanesi betimleyici ve analitik yaklaşım, 2 tanesi nitel, 3 tanesi karma yöntem; pazarlama inovasyonu ölçümü yapan çalışmalardan 8 tanesi nicel (nedensellik, anket) yöntem olduğu belirlenmiştir.

İncelenen çalışmaların konu alanları telekomünikasyon, gıda, mutfak, konaklama, e-ticaret, turizm ve otelcilik ile çeşitli küçük ve orta ölçekli işletme sektörlerini kapsamaktadır. Çalışmaların örneklem gruplarına bakıldığında, araştırmaların işletme yöneticileri ve sahipleri, işletme çalışanları, işletme müşterileri ile ülkeler, ulusal hükümetler ve devlet kurumları üzerinde yürütüldüğü görülmektedir. Bu kapsamda 1 çalışma işletme çalışanlarıyla, 2 çalışma işletme müşterileriyle, 1 çalışma ülkeler, ulusal hükümetler ve devlet kurumlarıyla, 14 çalışma ise işletme yöneticisi ve sahipleriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmalardaki örneklem sayısını en az 3, en fazla 957 orta ve üst düzey işletme yöneticisi oluşturmaktadır (Tablo 1). Örneklem sayısı belirtilmeyen çalışmalardan biri Sri Lanka'daki "en umut verici" sektörler odaklanırken, bir diğeri Endonezya'daki işletmeleri incelemekte; bir başka çalışma devlet kurumları, işletmeler ve işletme yöneticilerini kapsamakta; bir diğeri çalışma ise Çin'de farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaları ele almaktadır.

Yapılan çalışmalar genellikle pazarlama inovasyonları, işletme performansı ve rekabet avantajı konuları altında sınıflandırılmaktadır. Pazarlama inovasyonu alanındaki çalışmalarda ağırlıklı olarak, işletmelerin kriz dönemlerinde uyguladıkları veya geliştirdikleri pazarlama inovasyonlarını incelenmektedir. Performans ve rekabet avantajı odaklı araştırmalarda ise, covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan pazarlama inovasyonlarının işletme performansı ve rekabet gücü üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. Buna karşın, sınırlı sayıda çalışma, pazarlama inovasyonlarının tüketici satın alma kararları ve işletme sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerini incelemeye odaklanmıştır. Ayrıca, başka bir çalışmada covid-19 pandemisi sırasında tedarik zinciri yönetiminin yeni ürün performansı üzerindeki etkisinde pazarlama inovasyon yönelimlerinin aracı rolü araştırılmıştır.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Covid-19 pandemisi, küresel ölçekte etkisini göstererek birçok sektör ve işletmeyi olumsuz yönde etkilemiştir. Bununla birlikte işletmeler, ortaya çıkan fırsatları değerlendirebilmek ya da krizin olumsuz sonuçlarını en aza indirmek amacıyla çeşitli stratejiler geliştirmiştir. Bu stratejilerden biri de pazarlama inovasyonlarıdır. Ancak literatürde pazarlama inovasyonlarının kriz dönemlerindeki rolünü ele alan çalışmaların sayısının sınırlı olduğu

görülmektedir. Araştırmacılar, kriz dönemlerinde pazarlama inovasyonuna ilişkin kavramsal ve uygulamaya yönelik anlayışın yeterince gelişmediğini ifade etmektedirler. Bu çerçevede, pazarlamacılara ve işletme yöneticilerine, kriz süreçlerinden değer yaratma potansiyelini kavrayabilmelerine yönelik analitik ve yönetsel araçların sunulması, krizlerin daha etkin bir biçimde yönetilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu çalışmada, covid-19 pandemisi ve pazarlama inovasyonu hakkında bilgiler verildikten sonra covid-19 pandemi sürecinde gerçekleştirilen pazarlama inovasyonları üzerine bir literatür taraması sunulmuştur. Bu çalışma ile okuyucuya kriz yönetimi aracı olarak pazarlama inovasyonunun karşılaştığı zorluklar, ortaya çıkardığı etkiler, işleyiş süreçleri ve sunduğu fırsatlar hakkında kapsamlı bir bilgiler sunulmuştur. 2020-2025 yılları arasındaki ulusal ve uluslararası literatür taraması sonucu 18 çalışma elde edilmiş, bu çalışmaların tamamının yurt dışında yapılmış olduğu, yurt içinde yapılan çalışmaların ise son derece yetersiz olduğu gözlenmiştir. Covid-19 pandemi sürecinde yeterli seviyede yurt içi akademik çalışmaların bulunmamasından dolayı akademisyenlere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.

İncelenen çalışmalar ışığında, covid-19 pandemi döneminde, pazarlama inovasyonunun ürün boyutu, pazarlama konsepti ve teknoloji kullanımı değişkenleriyle ölçüldüğü; özellikle sosyal medyanın pazarlama konsepti ve teknoloji kullanımında önemli bir rol oynadığı saptanmıştır. Covid-19 pandemi sürecinde sosyal mesafe, seyahat kısıtlamaları, sınır kapatma ve fiziksel mağaza ziyaretlerinin azalmasıyla tüketicilerin çevrimiçi alışverişlere yöneldiği, işletmelerin web siteleri, mobil uygulamaları, çevrimiçi rezervasyon, ve e-posta pazarlaması gibi dijital pazarlama araçlarına yoğunlaştığı, sosyal medya pazarlamasının, marka farkındalığı yaratma, müşteri ile etkileşim kurma ve kampanyalar duyurma açısından kritik bir strateji haline geldiği gözlemlenmiştir. Ekonomik belirsizlik ve azalan talepler karşısında işletmelerin fiyat indirimleri, esnek iptal politikaları ve promosyon paketleri aracılığıyla müşteri çekmeye çalıştıkları görülmüştür. Bunun yanı sıra satışlarda düşüş, siparişlerde iptaller ve yurtdışı pazarlarda azalmalar olması işletmeleri finansal ve operasyonel olarak olumsuz yönde etkilemiş, maliyetleri azaltmak amacıyla maaşlarda ve çalışma saatlerinde kesintiler yapılmış, fiziksel ofis yerine uzaktan çalışma sistemine geçilmiş ve Zoom ile Teams gibi dijital işbirliği araçlarının kullanımı yaygınlaşmıştır. Ancak pandemi döneminde, işletmelerin yeterli finansal kaynaklara sahip olmaları ve söz konusu süreçlerin stratejik hedefleriyle uyumlu olması durumunda, işletme satın alma ve birleşme faaliyetleri önemli fırsatlar sunabilmektedir. İşletmelerin satışlarını geliştirebilmek için saygın çevrimiçi işletmelerle iletişim kurarak onlarla satış sözleşmesi imzalaması uygun olacaktır. Bu bağlamda, pazarlama inovasyonunun

işletmeler açısından yalnızca kısa vadede krizden çıkışın değil, aynı zamanda uzun vadede sürdürülebilirliğin sağlanmasının da bir aracı olarak yorumlanabilir. Dolayısıyla işletmelerin, pazarlama faaliyetleri ve stratejik inovasyon süreçleri kapsamında ileriye dönük, uzun vadeli büyüme odaklı yaklaşımlar benimsemeleri gerekmektedir. Ülkelerin farklı bölgelerinde uygulanan yasal düzenlemeler ve kısıtlamalardaki çeşitlilik dikkate alınarak, aynı zamanda farklı coğrafi bölgelerdeki tüketici eğilimleri ve davranışlarındaki değişimler analiz edilerek uygun pazarlama inovasyonlarının geliştirilmesi önerilmektedir. Çalışmalardan elde edilen diğer bulgular işletmelerin operasyonel performansının finansal performansı yoluyla rekabet avantajı elde etmesinde pazarlama inovasyon stratejilerinin etkili olduğu, dolayısıyla işletmelerin rekabet avantajlarını artırmak için bir pazarlama inovasyonu stratejisi benimsemeleri, elde edilen bulguların genellenebilirliğinin artırılabilmesi için farklı toplumsal bağlamlarda aynı değişkenler üzerinde benzer çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir.

Çalışma, kriz dönemlerinde işletmeler tarafından uygulanan pazarlama inovasyonlarına ilişkin araştırmalara odaklanmıştır. Küresel bir kriz sırasında pazarlama inovasyonlarını daha iyi anlayabilmek ve başarılı bir potansiyel eylem planı oluşturabilmek için bu çalışmaya dahil edilenlerin dışında daha geniş yelpazedeki sektörlerin gelecek çalışmalarda incelemesi değerli olacaktır. Gelecekte yapılacak çalışmaların, insan kaynakları yönetimi, finans yönetimi, operasyon yönetimi ve bilgi yönetimi gibi diğer fonksiyonel inovasyon stratejilerinin pazarlama inovasyonlarıyla birlikte etkilerinin incelenmesi, firmaların gelecekte ortaya çıkabilecek krizlerden güçlenerek çıkmalarını sağlayacak bütüncül bir çerçeve geliştirmeleri düşünülmektedir.

Çalışmanın kısıtları arasında, doküman taramasının yalnızca Google scholar, Google arama motoru, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi, ulakbim keşif sitesinde yapılması ve sadece İngilizce ve Türkçe dilindeki yayınların değerlendirilmiş olması yer almaktadır. Çalışmanın bir diğer kısıtı ise konferans bildirimleri taramaya dâhil edilmemesidir. Dolayısıyla bu çalışma genellenemez. Gelecekte gerçekleştirilecek araştırmalarda farklı veri tabanlarının ve çeşitli dillerdeki yayınların incelenmesi, daha kapsamlı sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilir.

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyan Özeti

Yazarlar makaleye eşit oranda katkı sağlamış olduklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Makale yazarları aralarında herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

KAYNAKLAR

- Adam, N. Abdalla., Ghadah A., 2021. Innovation Practices for Survival of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Covid-19 Times: The Role of External Support. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10(1).
- Aghaei, M., Sahebi, G. A., Rahil K., 2021. The Effect of Covid-19 on Marketing Innovations and Corporate Social Responsibility (Case Study: Active Companies in Food Industry)., *International Journal on Customer Relations*, 8(2):15-26.
- Akgün, V. Ö., Çini, M. A., 2021. Covid-19 pandemi Sürecinde İşletmelerin İnovasyon Kümesinin Pazarlama ve Yönetim Perspektifinden Değerlendirilmesi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 45:377-395.
- Athaide, A. G., Jeon, J., Raj, S. P., Sivakumar, K., Xiong, G., 2025. Marketing Innovations And Digital Technologies: A Systematic Review, Proposed Framework, and Future Research Agenda. *Journal of Product Innovation Management*, 42(1):144-165.
- Balcı, Y., Çetin, G., 2020. Covid-19 Pandemi Sürecinin Türkiye’de İstihdama Etkileri ve Kamu Açısından Alınması Gereken Tedbirler, *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 19(37):40-58.
- Bayat, M., 2023. The Impact of Covid-19 on Marketing Innovations and Corporate Social Responsibility: A Case Study of Digikala Company, Available at SSRN 4419334.
- Chuwiruch, N., Jhundra-Indra, P., Boonlua S., 2015, Marketing Innovation Strategy and Marketing Performance: a Conceptual Framework, *Allied Academies International Conference. Academy of Marketing Studies. Proceedings*. 20(2).
- Çakırer, M. A., 2020, Pazarlama Odaklı İnovasyon Bakış Açısı, *İnovasyon ve Pazarlama, içinde, Deniz Zeren - Osman Yılmaz (ed), Ankara:Gazi Kitapevi.*
- Dahan, G., Levi-Bliech, M., 2024. Assessing Supply Chain Management’s Impact on New Product Performance: the Mediating Role of Marketing Innovation Orientation During Covid-19. *Journal of Strategy and Management*, 17(2): 297-321.
- Ding, W. A., Li, S., 2021. National Response Strategies and Marketing Innovations During the Covid-19 Pandemic, *Business Horizons*
- Donthu, N., Gustafsson, A., 2020, Effects of Covid-19 on Business and Research. *Journal of Business Research*, 117:284-289.
- El Chaarani, H., Vrontis, P. D., El Nemar, S., El Abiad, Z., 2022. The Impact of Strategic Competitive Innovation on the Financial Performance of SMEs During Covid-19

- Pandemic Period. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 32(3):282-301.
- Erer, B., Şahin, M., 2020. İnovasyon Konusu Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi, *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi*, 12(23):397-406.
- Eryer, A., 2023. 2008 Küresel Krizi ile Covid 19 Sağlık Krizi Döneminde Uygulanan İktisadi Politikalar. *Güncel Uygulamalar ile İktisat Politikası*, Editör. Burak Uğur, Eğitim Yayınevi.
- Galanakis, C. M., Rizou, M., Aldawoud, T. M., Ucak, I., Rowan, N. J., 2021. Innovations And Technology Disruptions in the Food Sector Within the Covid-19 Pandemic and Post-Lockdown Era. *Trends in Food Science & Technology*, 110:193-200.
- Geldes, C., Felzensztein, C., 2013. Marketing Innovations in the Agribusiness Sector. *Academia Revista Latinoamericana de Administración*, 26(1):108-138.
- Gopalakrishnan, S., Kovoov-Mısra, S., 2021. Understanding the Impact of the Covid-19 Pandemic Through the Lens of Innovation. *BRQ Business Research Quarterly*, 24(3):224-232.
- Grimpe, C., Sofka, W., Bhargava, M., Chatterjee, R., 2017. R&D, Marketing Innovation, and New Product Performance: a Mixed Methods Study. *Journal of Product Innovation Management*, 34(3):360-383.
- Iman, N., 2024. Service Modularity in the Digital Era: Integrating Environmental Sustainability and Post-Pandemic Insights. *International Journal of Quality and Service Sciences*, 16(4):457-477.
- Larsson, S., Gustavsson, S., 2021. "Marketing Innovation for SMEs during COVID-19 Pandemic: A case study of the hospitality industry in Norrbotten". Lulea University of Technology Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Degree Project.
- Lundell, E., Varga, Z., 2021. Marketing Innovation During a Crisis: A Case Study on the Responses of Swedish SMEs to the Covid-19 Pandemic.
- Maftuchach, V., Rohman, A., Darda, A., 2022. The Effect of Entrepreneurship Orientation and Marketing Innovations on Competitive Advantage and Their Impact on Business Performance of Small and Medium Culinary Business in DKI Jakarta during the Covid 19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1):3801-3815.

- Medrano, N., Cornejo-Canamares, M., Olarte-Pascual, C., 2020. The Impact of Marketing Innovation on Companies' Environmental Orientation", *Journal of Business & Industrial Marketing*, 35(1):1-12.
- Medrano, N., Olarte-Pascual, C., 2016. The Effects of the Crisis on Marketing Innovation: An Application for Spain", *Journal of Business & Industrial Marketing*, 31(3):1-17.
- Melibaeva, G. N., 2024. The Impact of Marketing Innovations on Competitiveness", *Qo'Qon Üniversitesi Xabarnoması*, 12:39-43.
- Moore, G., 2004. Darwin and the Demon. *Harvard Business Review*, 82(7/8):86-92.
- Naidoo, V., 2010. Firm Survival Through a crisis: The Influence of Market Orientation, Marketing Innovation and Business Strategy, *Industrial Marketing Management*, 39(8)
- Öztürk, D., İslam A., Güleş, K., 2022, Covid-19 Salgın Döneminde Gıda İşletmeleri Üretim ve Pazarlama Stratejilerinin İşletme Performansı Üzerine Etkisi. *Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi*, 14(26):85-104.
- Purchase, S., Volery, T., 2020. Marketing Innovation: a Systematic Review. *Journal of Marketing Management*, 36(9-10):763-793.
- Putri, S. E., 2024. The Role of Marketing Innovation During the Global Crisis: An Overview of Companies in Indonesia on the Covid-19 Outbreak. *Building Resilience in Global Business During Crisis*, Routledge içinde (219-231).
- Rahman, M. H., Thair A., 2022. The Impact Of The Marketing Innovation Strategy On Achieving The Competitive Advantage For Saudi Telecom Companies During Covid-19", *Webology*, 19(2).
- Rahman, K. Y., Hamsu, H., Sudarmi, S., 2022. Hotel Marketing Innovation Strategy in Tourism Recovery After Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmu Budaya*, 10(2):198-211.
- Ranasinghe, L. U., 2022. A Comprehensive Literature Review on the Effect of Using Emerging Marketing Strategies on Marketing Innovation Performance of Most Promising Industries in Sri Lanka during the Covid-19 Pandemic. Available at SSRN 4307507.
- Ren, L., Guangya, X., Koos, K., 2009. Sustainable competitive advantage and marketing innovation within firms: A pragmatic approach for Chinese firms, *Management Research Review*, 33(1):79-89.
- Rishi, N., Sharma, V., Gupta, D. D., Singh, Y. P., Agnihotri, R., 2024. Crisis-Driven Innovations in Marketing", *Industrial Marketing Management*, 119:135-146.
- Sharma, D. G., Kraus, S., Srivastava, M., Chopra, R., Kallmuenzer, A., 2022. The Changing Role of Innovation for Crisis Management in Times of Covid-19: An Integrative Literature Review. *Journal of Innovation & Knowledge*, 7(4):100281.

- Shen, H., Fua, M., Panb, H., Yua, Z., Chena, Y., 2020. The Impact of the Covid-19 Pandemic on Firm Performance. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(10):2213-2230.
- Sheresheva, M., Efremova, M., Valitova, L., Polukhina, A., Laptev, G., 2021. Russian Tourism Enterprises' Marketing Innovations to Meet the Covid-19 Challenges, *Sustainability*, 13(7).
- Sugiat, M., 2022. *Acceleration of Digital Innovation & Technology towards Society 5.0*, Routledge, 1st Edition.
- Tang, Tanya., Zhang, S., Peng, J., 2021. The Value of Marketing Innovation: Market-Driven Versus Market-Driving. *Journal of Business Research*, 126:88-98.
- Taranenko, I., 2012. Marketing Innovations At The Function Of Institutional Development: A Case Of Resource Constraints. *Montenegrin Journal of Economics*, 8(3):105-118.
- Trianto, B., Munthe, M., Firdaus, N., Syahrial, M., 2025. The Role of Marketing Innovation, Market Orientation, Competitive Business Advantage and Government Support on Micro-Business Survival During the Covid-19. *Competitiveness Review: An International Business Journal*.
- Tuğrul, Ö. T., Doğan, E., Çavuşoğlu, L., 2017. Pazarlama Alanındaki Sosyal Medya Konulu Bilimsel Çalışmalar Üzerine Keşifsel Bir Araştırma, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi= *Journal of Consumer and Consumption Research*, 9(2):189-220.
- Tunç, T., 2022. The Mediating Role of Brand Image and Customer Satisfaction In The Impact Of Marketing Innovation On Customer Loyalty (A Case Research in The Chemical Industry). *Arhuss*, 5(2):130-155.
- Wang, Y., Hong, A., Li, X., Gao, J., 2020. Marketing Innovations During a Global Crisis: A Study of China Firms' Response to Covid-19. *Journal of Business Research*, 116:214-220.
- Wenzel, M., Stanske, S., Lieberman, M. B., 2020. Strategic Responses to Crisis. *Strategic Management Journal*, 41(3161):7-18.
- Who: 2025, "Coronavirus Disease (Covid-19) Pandemic, Overview" <https://www.who.int/europe/emergencies/situations/covid-19> (Erişim:15.11.2015)
- Witarsana, G. A. G., Suastini, N. M., Lestari, D., NĪ, K., 2022. The Influence of Marketing Innovation to Room Purchase Decision During Pandemic Covid-19 in Anantara Uluwatu Bali Resort. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 6(1).
- Yadete, F. D., Kant, S., Kero, C. A., 2023. Meta-Analysis of Marketing Innovation on Firm's Performance of Small & Medium Enterprises with the Moderating Effect of Government

- Support Program: In Case of Selected Sub-Cities of Addis Ababa, Ethiopia. *Partners Universal International Innovation Journal*, 1(2):127-140.
- Yeon, G., et al. 2022. Implementing Strategic Responses in the Covid-19 Market Crisis: a Study of Small and Medium Enterprises (SMEs) in India. *Journal of Indian Business Research*, 14(3):319-338.
- YuSheng, K., Masud, I., 2019. Service Innovation, Service Delivery and Customer Satisfaction and Loyalty in the Banking Sector of Ghana. *International Journal of Bank Marketing*, 37(5):1215-1233.
- Zahara, Z., Muslimin, M., Buntuang D., Chintya P., 2022. The Impact of Marketing Innovations and Business Plans on Business Sustainability During the Covid-19 Pandemic. *Innovative Marketing*, 18(3):121-135.